

ISSN (o): 3030-3362

N^o 4(13)

IV. 2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

GO‘ZALLIK SALONI UCHUN MIJOZLAR HISOBINI AVTOMATLASHTIRISH

Abidov Adxamjon Abdumajid o‘g‘li

Andijon mashinasozlik instituti

“Axborot texnologiyalari” kafedrasida assistenti

Dilmurodbekova Sarvinoz Elmurodjon qizi

Andijon mashinasozlik instituti

4 - kurs talabasi

Anotatsiya: Ushbu maqola go‘zallik salonlari uchun mijozlar hisobini avtomatlashtirish, salonlarni boshqarishda qulaylik, samarali moliyalashish va mijozlarga yaxshi xizmat ko‘rsatish imkoniyatlarini oshirishda juda muhimdir. Mijozlar hisobini avtomatlashtirish jarayonini boshlashdan oldin, salonning xizmatlarini va talablarni tushunish, xaridorlar uchun qulay va yaxshi tajribani ta‘minlashni va salonning operatsion jarayonlarini yaxshilashni rejalashtirish juda muhimdir.

Kalit so‘zlar: Rezervatsiya, integratsiyasi, to‘lov, avtomatlashtirish, veb-platforma.

AUTOMATION OF CUSTOMER ACCOUNTING FOR BEAUTY SALON

Abidov Adxamjon Abdumajid ugli

Andijan machine building institute

Assistant of the "Information Technologies" department

Dilmurodbekova Sarvinoz Elmurodjon kizi

Student of Andijan machine building institute

e-mail: sarvinozdilmurodbekova@gmail.com

Annotation: This article is very important for beauty salons in increasing their chances of automating customer billing, ease of salon management, efficient financing and better customer service. Before starting the customer account automation process, it is important to understand the services and requirements of the salon, to ensure a convenient and good experience for customers, and to plan to improve the operational processes of the salon.

Key words: Booking, integration, payment, automation, web platform.

Go‘zallik salonlari uchun mijozlar hisobini avtomatlashtirish uchun bir nechta dasturlash tillari va texnologiyalar mavjud. Bu tur dasturlar salonning barcha ashyolarini, xizmatlarni va mijozlarni boshqarishga yordam berish uchun mo‘ljallangan.

Salon boshqaruv tizimlari (SaaS). Bu turlar asosan veb-platformalarda yoki bulut xizmatlarida mavjud bo‘lib, mijozlar hisobini avtomatik tarzda boshqarish imkoniyatini ta‘minlaydi. Masalan, Mindbody, Booker, Vagaro, Square Appointments va boshqalar.

Mijozlar hisobini boshqarish dasturlari. Bu dasturlar salonlarga xizmatlarni boshqarish, mijozlarni jadvalga olish va to‘lovlarini qabul qilishda yordam beradi. Ularni o‘rnatish orqali, xizmatlar, mijozlar, to‘lovlar va xizmatlar bo‘yicha ma‘lumotlar to‘plab, o‘zgarishlarni kuzatish va hisob-kitobni o‘rganish mumkin.

To‘lov tizimlari. To‘lov tizimlari salonlar uchun muhim bo‘lib, mijozlarga xizmatlarni to‘lash uchun qulay yechimlar taqdim etishda yordam beradi. PayPal, Stripe, Square Pay, va boshqa to‘lov tizimlari salonlarning to‘lov jarayonlarini boshqarishda yordam beradi.

Mijozlar hisobini avtomatlashtirish jarayonini boshlashdan oldin, salonning xizmatlarini va talablarni tushunish, xaridorlar uchun qulay va yaxshi tajribani ta‘minlashni va salonning operatsion jarayonlarini yaxshilashni rejalashtirish juda muhimdir. Go‘zallik salonlari uchun mijozlar hisobini avtomatlashtirish, salonlarni boshqarishda qulaylik, samarali moliyalashish va mijozlarga yaxshi xizmat ko‘rsatish imkoniyatlarini oshirishda juda muhimdir. Quyidagi asosiy qadamlar salonlarning mijozlar hisobini avtomatlashtirishda qo‘llaniladigan:

Mijozlar hisobi tizimi (CRM). Go‘zallik salonlari uchun CRM dasturlari, mijozlar haqidagi ma‘lumotlarni o‘z ichiga oladi va ularni boshqarishga yordam beradi. Bu tizimlar orqali salon boshqaruvchilari mijozlar bilan aloqani saqlaydigan, ularning xizmat tarixini, takliflarni, va qabul qilgan xizmatlarni kuzatib borishlari mumkin.

Rezervatsiya va jadval boshqaruv dasturlari. Bu dasturlar salonlarga mijozlar uchun onlayn rezervatsiyalar qabul qilish, jadval tuzish va boshqarishda yordam beradi. Mijozlar onlayn tarzda o‘zlarining jadvalini ochib olishlari, xizmatlar uchun o‘zlarining vaqtini rezervlashlari va o‘zgartirishlari mumkin bo‘ladi.

To'lov integratsiyasi. Salonlar uchun to'lov tizimlarining integratsiyasi, to'lovni avtomatlashtirish va xizmatlar uchun to'lov qabul qilishda qulaylik yaratishda yordam beradi. Bu tizimlar salon boshqaruv dasturlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin, shuningdek, onlayn to'lov xizmatlarini qo'llash orqali mijozlar uchun qulaylik yaratishadi.

Xizmatlar va mahsulotlar inventarizatsiyasi. Go'zallik salonlarida ishlatiladigan xizmatlar va mahsulotlar inventarizatsiyasini avtomatlashtirish, ombor boshqarishni osonlashtiradi. Bu, xizmatlarni va mahsulotlarni qo'llab-quvvatlash, xaridorlarga xizmatlarni takdim etish va mahsulotlarni sotishda yordam beradi.

Bu dasturlar va usullar salonlarning mijozlar hisobini avtomatlashtirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, salonlarga xizmatlarni samarali boshqarish va mijozlarga yaxshi xizmat ko'rsatishda yordam beradi. Bu, salonn rivojlantirish va xizmatlarini yaxshilashda katta o'rni tutadi. Go'zallik salonlari uchun mijozlar hisobini avtomatlashtirish, salon boshqaruvini yanada sodda va samarali qilishga yordam beradi. Bu tizimlar salonlarga mijozlar, xizmatlar, to'lovlar va jadvalni boshqarish imkoniyatini taqdim etadi. Quyidagi yo'nalishlarda bu tizimlarning qanday foydali bo'lishi mumkin:

Mijozlar ro'yxati va menejerlik. Avtomatik mijozlar ro'yxati salon boshqaruvini yanada sodda qiladi. Mijozlar haqida ma'lumotlar, ularning aloqalari, takliflar va oldingi jonlari kuzatib boriladi.

Xizmatlar va jadval boshqarish. Salonlarning xizmatlarini, jadvalni boshqarish, o'zgarishlarni kiritish va xizmatlarni mijozlarga taqsimlash imkoniyatini beradi. Bunda mijozlar onlayn tarzda xizmatlarni tanlash, rezervatsiyani amalga oshirish va oldingi jonlari bilan tanishishlari mumkin.

To'lovlar va hisob-kitob. Salonlarga mijozlarning to'lovlarini qabul qilish va hisob-kitobni boshqarishda yordam beradi. Bu to'lov tizimlari salonlarga turli xil to'lov usullari, masalan, naqd, kartalar yoki onlayn to'lovlar orqali to'lovni qabul qilish imkonini beradi.

Mijozlar uchun mobil ilovalar. Salonlarning mobil ilovalari mijozlar uchun xizmatlarni buyurtma berishni osonlashtiradi. Bu ilovalar orqali mijozlar xizmatlar uchun onlayn rezervatsiya qila oladi, o'zlarining hisob-kitobini kuzatish va so'nggi xizmatlar haqida ma'lumot olishlari mumkin.

Mijozlarga xabar yuborish. Salonlar mijozlarga xabar yuborish, ma'lumotlar almashish va xizmatlar bilan bog'lanish imkoniyatini taqdim etadilar.

Bular salonga xizmat qiladigan salonlar uchun muhim usullardir. Mos keluvchi avtomatlashtirilgan mijozlar hisobini tanlashdan oldin, salonning talablarini, tizimni boshqarish funksiyalarini, xizmatlar va to'lov usullarini o'rganishingiz mumkin. Bu tizimlar salonga xizmat ko'rsatish va mijozlar bilan muloqotni yanada samarali va sodda qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Salon Management Handbook" - Paul F. Brown
2. "SalonOvations' Day Spa Techniques (SAdvanced Techniques)" - Success Strategies for Advanced Level Spas (Salon Ovations) - Melissa Knutson
3. "Successful Salon Management" - Edward Tezak
4. "The Spa and Salon Business Kit" - Jeff Grissler and Eric Ryant
5. "Milady's Standard Cosmetology" - Milady

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 04. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 04. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 04. | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 04. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 04. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 04. | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.